

№07/2024

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

- 13.00.00 - Pedagogika fanlari
- 07.00.00 - Tarix fanlari
- 19.00.00 - Psixologiya fanlari
- 01.00.00 - Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 - Kimyo fanlari
- 03.00.00 - Biologiya fanlari
- 09.00.00 - Falsafa fanlari
- 10.00.00 - Filologiya fanlari
- 11.00.00 - Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 101 sahifa,
30-noyabr, 2024-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari bo'yicha doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O' – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuxamedov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Ochilov S.R. – Qashqadaryo viloyati maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi metodisti

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuxe'dov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shomuro'dov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Ochilov S.R. – Methodologist at the Department of Preschool and School Education of Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta'limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko'ra, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo'yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta'limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi
tomonidan №C-5669245 reyestr
raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan
o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Ta'lim sifati – taraqqiyot yo'limiz	8
Umarova Hilola O'ktamovna	
Bo'lajak o'qituvchilarda inklyuziv kompetentlikni rivojlantirishning ijtimoiy-pedagogik asoslari	11
Ibraimov Xolboy Ibragimovich	
Sifatli ta'lim – mamlakat taraqqiyotining garovi	15
Qirg'zboyev Abdug'affor Karimjonovich	
Tarbiya – kamolotning qanoti.....	18
Shermuhammadov Bahodirjon Shermuhammadovich	
Talabalarda mediasavodxonlikni rivojlantirishning pedagogik modeli.....	22
Madraximova Feruza Ruzimbayevna	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti innovatsion faoliyatini rivojlantirish jarayoni.....	30
Ibragimova Gulsanam Nematovna	
Uch yoshli bola bilan munosabat o'rnatish psixologiyasi.....	37
Akramova Feruza Akmalovna	
O'quvchilarda stressga barqarorlikni oshirishda lokus nazorat shakllarining o'rni	42
Ismoilova Nurjaxon Zuxuriddinovna	
Turkistonda jadidchilik harakatining vujudga kelishi	47
Mirzayeva Faroxat Odiljonovna, BaratovaHulkar Panji qizi	
Психологическое благополучие студентов психологии в контексте их ценностно – смысловой сферы	51
Тиллашайхова Хосият Азаматовна	
Психолого-педагогические аспекты диагностики креативности студентов начального и инклюзивного образования педагогических вузов	57
Назирова Л.В., Рахмонова Н.	
Pedagoglarda pozitiv fikrlashni o'rganishning ilmiy-nazariy asoslari.....	62
Sattarova Shaxnoza Qo'chqarovna	
Оказание паллиативной помощи и её значение в медицине	67
Асанова Гузаль Мухарамовна	
O'smirlarning pul haqidagi tasavvurlarining psixologik xususiyatlari.....	71
Xolmuratova Mahbuba Maxmudovna	
Xorij psixologiyasida chet tillarini o'rganishda olib borilgan ilmiy izlanishlar tahlili.....	75
G'aniyev Maqsudjon Najim o'g'li	
O'smirlarning ijtimoiy-psixologik shakllanishi va muloqot qobiliyatlariga ijtimoiy tarmoqlarning ta'sir omillari	79
Salomov Shamsiddin Saboxiddin o'g'li	
Tarbiyachilarda stressga barqarorlikni oshirishning psixologik xususiyatlari.....	83
Tuychiyeva Shaxlo Shavkatovna	
O'zbekiston yoshlarini iqtisodiy ijtimoiylashtirish modelining zamonaviy aspektlari	88
Erkinova S.	

Maqsud Shayxzodaning “Mirzo Ulug’bek” fojiasida qush nomlari uslubiy vosita sifatida.....	92
Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna	
Maktabgacha ta’lim xodimlari faoliyatida hissiyotlar kasbiy stressni yuzaga kelish omili sifatida	96
Umarova Navbahor Shokirovna, Ibragimova Munajat Zayniddin qizi	

TA'LIM SIFATI – TARAQQIYOT YO'LIMIZ

Umarova Hilola O'ktamovna
Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

Yurtimizda ta'lim tizimi so'nggi yillarda keng ko'lamli islohotlar davrini boshdan kechirmoqda. Hukumat ta'lim sifatini oshirish va innovatsion taraqqiyotni ta'minlash maqsadida qator muhim dasturlarni amalga tatbiq etishdi. Jumladan, maktabgacha ta'lim muassasalari sonini ko'paytirish, umumiy o'rta ta'limda zamonaviy pedagogik texnologiyalarni joriy etish va oliy ta'lim tizimida xalqaro standartlarga mos keladigan o'quv dasturlarini ishlab chiqishga katta e'tibor qaratilmoqda.

Bugungi kunda ta'lim muassasalarida raqamli texnologiyalarni tatbiq etish, o'qituvchilar malakasini oshirish dasturlarini amalga oshirish, shuningdek, qishloq va chekka hududlarda ta'lim sifatini yaxshilash borasidagi tashabbuslar izchil davom ettirilmoqda. Ushbu o'zgarishlar O'zbekiston ta'lim tizimini yangi bosqichga olib chiqish barobarida, mamlakat kelajagi uchun bilimli va raqobatbardosh avlodni tarbiyalashda muhim rol o'ynamoqda. Milliy ta'lim strategiyasining asosiy maqsadi – inson kapitalini rivojlantirish va xalqaro raqobatbardoshlikka erishishni ta'minlash bo'lib, amalga oshirilayotgan islohotlar mazkur maqsadga erishishga xizmat qilmoqda.

Ta'kidlashimiz joizki, O'zbekistonda oxirgi yetti yilda maktabgacha ta'lim bo'yicha qamrov darajasi yuqori foizga yetdi. Bu haqda Prezident Shavkat Mirziyoyev 1-oktabr – O'qituvchi va murabbiylar kuni munosabati bilan soha xodimlariga yuborgan tabrigida ma'lum qildi. “Oxirgi yetti yilda maktabgacha ta'lim bo'yicha qamrov darajasini 27 foizdan 72 foizga, oliy ta'limda esa 9 foizdan 42 foizga, oliygohlarimiz sonini 77 tadan 212 taga yetkazishga erishganimiz, hech shubhasiz, eng muhim yutug'imizdir”, – deyiladi tabrik matnida.

Qayd etilishicha, ta'lim-tarbiya sohasida qabul qilgan dasturlar asosida keyingi vaqtda 261 ta yangi o'rta ta'lim muassasasi qurilgan, 2,5 mingta maktabni kengaytirish hisobidan qo'shimcha 700 mingta o'quvchi o'rni yaratilgan. “Bu yil xorijdan taklif etilgan 500 nafar chet tili mutaxassisi maktablarimizda ish boshladi. Kelgusi yillarda ularning sonini 3 barobar oshiramiz, 10–11-sinflarda bir qator fanlarni o'quvchilarning tanlovi asosida chuqurlashtirib o'qitishni yo'lga qo'yamiz”, – deya qayd etilgan tabrikda.

Mamlakatimizning ta'lim tizimi barcha darajalarda, jumladan, maktabgacha ta'limda ham o'zgarishlarni boshdan kechirmoqda. Maktabgacha ta'lim tizimi bolalar uchun rivojlanishning dastlabki va eng muhim bosqichlaridan biri hisoblanadi. So'nggi yillarda O'zbekiston hukumati bu sohada keng islohotlarni amalga oshirdi, bu o'zgarishlar bolalar ta'limini sifat jihatidan yangi bosqichga olib chiqmoqda.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 29-apreldagi “O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida”gi PF-5712-son¹ Farmoni va 2020-yil 6-noyabrda qabul qilingan “O'zbekistonning yangi taraqqiyot davrida ta'lim-tarbiya va ilm-fan sohasini rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida”gi PF-6108-son² Farmonida maktabgacha ta'lim sohasida keng qamrovli islohotlar amalga oshirilishi belgilangan. Bu Farmonlar asosida davlat va xususiy sektor o'rtasida hamkorlikni rivojlantirish, yangi maktabgacha ta'lim muassasalarini tashkil etish, mavjudlarini modernizatsiya qilish, maktabgacha ta'limning sifatini oshirish maqsadida bir qator chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda.

Hozirda maktabgacha ta'lim muassasalarining soni 2024-yilning boshiga ko'ra 12,000 dan oshiq edi. Bu ko'rsatkich 2017-yilda 9,000 ga yaqin edi. Maktabgacha ta'lim bilan qamrovni oshirish orqali bolalar uchun keng imkoniyatlar yaratish, ularning rivojlanishiga erishish, kognitiv va ijodiy salohiyatini oshirishga xizmat qilmoqda. Bugungi kunda maktabgacha ta'lim muassasalarida ko'plab yangi metodikalar, jumladan, STEAM (fan, texnologiya, muhandislik, san'at va matematika) dasturlari joriy etilmoqda. Bu ta'lim usullari bolalarning analitik fikrlash, ijodkorlik va muammolarni hal qilish ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam beradi.

1 <https://lex.uz/ru/docs/-4312785>

2 <https://lex.uz/ru/docs/-5085999>

O'zbekistonda maktabgacha ta'limni kengaytirish uchun xorijiy mutaxassislarining tajribasidan foydalanish ham qo'llanilmoqda. Masalan, BMTning Bolalar jamg'armasi UNICEF bilan hamkorlikda 2020-yilda yangi maktabgacha ta'lim dasturi ishlab chiqildi. Bu dasturning asosiy maqsadi – bolalarni ta'limga erta yoshi dariqdan o'rgatish va rivojlantirish orqali ularning kelajakdagi muvaffaqiyatini ta'minlashdir.

O'zbekistonning umumiy o'rta ta'lim tizimi o'quvchilarga keng ko'lamli bilimlarni taqdim etish va ularni ijtimoiy hayotga tayyorlashda muhim rol o'ynaydi. 2023-yilgi ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekistonda jami 10 milliondan ortiq o'quvchi mavjud bo'lib, bu raqam mamlakat aholisining 40%ini tashkil qiladi. Umumiy o'rta ta'lim tizimida ham jadal islohotlar amalga oshirilmoqda. Maktablarda zamonaviy texnologiyalarni qo'llash, yangi o'quv dasturlarini tatbiq etish va o'qituvchilarni malakasini oshirishga katta e'tibor qaratilmoqda.

2020-yil 23-sentyabrda qabul qilingan "Ta'lim to'g'risida"gi O'QR-637-son³ qonun asosida maktablarda o'quvchilarni bilim olishida yuqori sifatni ta'minlash, o'qituvchilarni jahon pedagogik uslublari bilan tanishtirish, shuningdek, o'quvchi va o'qituvchi uchun yangilangan metodik materiallar ishlab chiqish yo'lga qo'yildi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 5-oktyabrdagi "“Raqamli O'zbekiston – 2030” strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida”gi PF-6079-son⁴ Farmoniga ko'ra, umumiy o'rta ta'lim maktablarida raqamli texnologiyalarning keng qo'llanilishi boshlandi.

2022-yilning o'zida 3,000 ga yaqin maktab raqamli ta'lim platformalariga ulandi, bu esa o'quvchilar va o'qituvchilarga onlayn rejimda ta'lim olish imkoniyatlarini yaratdi. Bunday tizimlar, masalan, "ZiyoNet" va "e-education" kabi platformalar orqali, o'quvchilarga darslarni masofadan turib o'rganish imkoniyatini beradi va ularni global ta'lim tizimiga integratsiya qilishga xizmat qiladi. Shuningdek, O'zbekiston umumiy ta'lim tizimida xalqaro reytinglarga qo'shilish maqsadida PISA va TIMSS kabi xalqaro baholash dasturlariga qo'shilgan. Bu dasturlar orqali O'zbekistonning o'quvchilari global miqyosda baholanib, ta'lim tizimining samaradorligini yanada oshirishga yordam beradi.

Professional ta'lim tizimi O'zbekiston iqtisodiyotining malakali kadrlar bilan ta'minlanishi uchun zarur bo'lib, shu bois unga alohida e'tibor qaratilmoqda. 2019-yilda Prezident Shavkat Mirziyoyevning tashabbusi bilan kasb-hunar ta'limiga jiddiy islohotlar kiritildi. 2023-yilda kasb-hunar maktablari va texnikumlar soni 1,000 taga yetdi, ularda o'quvchilar uchun yangi mutaxassisliklar va amaliy ko'nikmalarni o'rgatish yo'lga qo'yildi. Bugungi kunda professional ta'lim tizimida amaliyotga yo'naltirilgan o'quv dasturlari keng joriy etilmoqda, bu esa mehnat bozorining ehtiyojlariga mos malakali mutaxassislarni tayyorlashga xizmat qilmoqda.

O'zbekistonning kasb-hunar ta'limida davlat-xususiy sheriklik asosida amalga oshirilayotgan loyihalar ham katta ahamiyatga ega. 2020-yilda davlat-xususiy sheriklik tizimi asosida yangi o'quv markazlari ochildi, ularning faoliyatini amalga oshirishda xususiy sektor va korxonalarining ishtiroki o'sib bormoqda. O'zbekistonda kasb-hunar maktablari o'quvchilarini ishlab chiqarish jarayoniga jalb qilish tizimi ham joriy etildi, bu esa ular uchun ish tajribasini oshiradi va ularni bozorga tayyorlaydi.

Oliy ta'lim tizimi so'nggi yillarda O'zbekistonning intellektual salohiyatini oshirishda muhim omil bo'lib, uni jahon miqyosida raqobatbardosh kadrlar tayyorlashga yo'naltirmoqda. 2016-yilga kelib, O'zbekiston oliy ta'lim muassasalarining soni 72 ta edi. Biroq, 2024-yilga kelib, bu ko'rsatkich 220 tadan oshdi. Oliy ta'limda sifatni oshirish uchun davlat tomonidan qabul qilingan farmonlar va qarorlar asosida ko'plab islohotlar amalga oshirildi. 2019-yil 8-oktyabrda "O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida" PF-5847-son⁵ Farmoni doirasida oliy ta'lim muassasalarida yangi kredit-modul o'quv tizimi joriy etildi. Bu tizim talabalarga mustaqil o'rganish va o'qish davomida ilg'or fanlarni o'zlashtirish imkoniyatlarini yaratadi.

Shu bilan birga, xalqaro oliy ta'lim muassasalari bilan hamkorlikda yangi filiallar tashkil etilib, talabalar uchun xorijiy tajribani milliy ta'lim tizimiga integratsiya qilish imkoniyati yaratildi. Xususan, Buyuk Britaniya, Janubiy Koreya, Rossiya, Germaniya va boshqa davlatlarning nufuzli universitetlari O'zbekistonda o'z filiallarini ochib, global ta'lim standartlariga mos dasturlarni taklif etmoqda.

Mazkur islohotlar natijasida oliy ta'lim tizimida innovatsion o'quv metodlari va ilmiy tadqiqot faoliyatini rivojlantirish bo'yicha keng imkoniyatlar yaratildi. Yangi laboratoriyalar va ilmiy markazlar tashkil etilib, talabalar va o'qituvchilarning ilmiy salohiyatini oshirishga qaratilgan dasturlar tatbiq etilmoqda. Xususan, 2023-yilda 30 dan ortiq ilmiy tadqiqot loyihalari xalqaro grantlar asosida moliyalashtirildi. Bundan tashqari, talabalar soni ortib borayotgani hisobga olinib, masofaviy ta'lim tizimi ham rivojlantirilmoqda. Vazirlar Mahkamasining tegishli qarori doirasida masofaviy o'qitish platformalari takomillashtirilib, talabalar va pedagoglar uchun qulay interfeyslar yaratildi.

O'zbekiston – 2030 strategiyasida ta'lim sifati to'rt bosqichga bo'lingan holda rivojlantirilishi belgilangan. Birinchi bosqichda maktabgacha ta'lim qamrovini kengaytirish va yosh bolalarni intellektual rivojlantirishga

3 <https://lex.uz/docs/-5013007>

4 <https://lex.uz/docs/-5030957>

5 <https://lex.uz/ru/docs/-4545884#-4548275>

tayyorlash asosiy vazifa sifatida belgilangan. Ayniqsa, qishloq hududlarida yangi muassasalar qurilishi va pedagoglar malakasini oshirish bo'yicha muhim chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda.

Ikkinchi bosqich umumiy o'rta ta'lim sifatini oshirishga qaratilgan. Xalqaro dasturlarda (PISA, PIRLS) ishtirok etuvchi maktablar sonini ko'paytirish va o'qituvchilarning malakasini oshirish uchun mahalliy va xorijiy treninglar tashkil etish rejalari ishlab chiqilgan. Shu bilan birga, qishloq maktablarini yuqori tezlikdagi internet va zamonaviy texnologik jihozlar bilan ta'minlash dolzarb vazifalardan biridir.

Uchinchi bosqichda kasb-hunar va professional ta'limni mehnat bozorining ehtiyojlariga moslashtirish hamda texnikum va kollejlarning sanoat korxonalarini hamkorligini kuchaytirish maqsad qilingan. O'quv dasturlarining amaliyotga yo'naltirilganligini oshirish orqali sohada sezilarli yutuqlarga erishish mumkin.

To'rtinchi bosqich oliy ta'limni xalqaro maydonda raqobatbardosh qilishni ko'zda tutadi. Kredit-modul tizimini joriy qilish, xalqaro reytinglarda faol ishtirok etish va qo'shma dasturlarni kengaytirish orqali oliy ta'limda sifat ko'rsatkichlari yaxshilanmoqda. Bu esa mamlakatning ta'lim tizimini global miqyosda tan olinishiga olib kelmoqda.

Mazkur islohotlar natijasida nafaqat milliy, balki xalqaro darajada ham sifatli ta'lim tizimi shakllanmoqda. Bu jarayon bilim va raqobatbardosh kadrlarni tayyorlash orqali mamlakatning iqtisodiy va ijtimoiy rivojlanishiga xizmat qilmoqda. O'zbekiston ta'lim tizimining barqaror rivojlanishini ta'minlash, milliy iqtisodiyotning intellektual salohiyatini oshirish va xalqaro maydonda raqobatbardosh pozitsiyani mustahkamlash uchun ushbu takliflarni tatbiq etish muhim ahamiyatga ega.

Ingliz tili muharriri: Feruz HAKIMOV

Musahhih: Alibek ZOKIROV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin SOBIR O'G'LI

2024. № 7

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

“Muhandislik va iqtisodiyot” jurnali 26.06.2023-yildan
O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№C–5669245 reyestr raqami tartibi bo‘yicha ro‘yxatdan o‘tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug‘bek tumani
Kumushkon ko‘chasi, 26-uy.